

VISÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE E DOS USUÁRIOS DO SUS SOBRE O PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE

Ciências da Saúde / 29/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7782733

Gabriella Arruda Rodrigues¹

Rafael Rudá Coelho de Morais e Silva²

Débora de Araujo Paz³

Bruno José Almeida Macieira Ramos⁴

Guilherme khalil dos Santos el Chaer⁵

Ivan Marcos de Oliveira Filho⁶

Lucas Vieira Navega⁷

João Pedro Figueira Viéguas Borges⁸

Introdução

O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) registra informações do estado de saúde do paciente. O objetivo deste trabalho é analisar a visão dos profissionais de saúde e dos pacientes a respeito do uso do PEP, quais os benefícios e os desafios éticos e legais que essa ferramenta enfrenta.

Metodologia

Foram analisados 9 artigos acerca do tema proposto, sendo 5 escolhidos como referência para a elaboração desta revisão de literatura. Os artigos foram retirados

das bases de dados Scielo, PubMed e Medline e as palavras chaves utilizadas para a pesquisa foram: prontuário eletrônico, profissionais de saúde, pacientes e Sistema Único de Saúde. Os artigos foram publicados entre 2010 e 2017.

Discussão

O Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) é uma ferramenta que permite o registro das informações de atendimentos realizados pelos profissionais de saúde e a análise sistematizada dos dados ali inseridos. Os anos 90 marcaram o início da implantação do PEP no Brasil, o que permitiu avanços no compartilhamento das informações entre a equipe multiprofissional de saúde e o uso das informações em pesquisas e estudos epidemiológicos. Apesar de o uso do PEP ainda ser baixo, há uma tendência crescente na sua implantação.

Os profissionais de saúde veem no PEP uma ferramenta que permite maior organização e agilidade no acesso às informações do paciente e à coleta de dados estatísticos e epidemiológicos. O PEP contribui ainda para a tomada de decisão quanto às condutas a serem tomadas pelos profissionais e para redução da solicitação de exames. Os profissionais passam a ter mais tempo para assistência direta ao paciente. Por outro lado, a implantação do PEP é um desafio para os profissionais, desde o preparo para sua implantação até as transformações nos fluxos e na rotina da assistência ao paciente.

Os pacientes, usuários do SUS, por sua vez, consideram que apesar dos avanços e das inovações permitidas pela implantação do PEP serem bastante positivos, há uma preocupação com relação a segurança e a inviolabilidade das informações que são legalmente protegidas.

Conclusão

A contribuição do PEP nos processos relacionados com a melhoria da qualidade dos dados referentes ao estado de saúde do paciente é crescente. No entanto, há desafios a serem superados como o despreparo de alguns profissionais, a adesão aos sistemas informatizados, o receio às transformações provocadas pelo uso da tecnologia e a segurança e a inviolabilidade das informações do paciente. A

superação de desafios éticos, legais e técnicos é o caminho para um sucesso consistente do PEP.

¹Ensino médio completo – Universidade católica de Brasília
Gabriella.arruda1@gmail.com

²Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade – SBMFC
Faculdade de Medicina Nova Esperança (FAMENE), João Pessoa, PB.
ORCID 0009-0006-3067-8228
rafaelruda@msn.com

³Título de Especialista em Medicina de Família e Comunidade – SBMFC
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), João Pessoa, PB.
ORCID 0009-0003-3912-5361
deborapazmed@gmail.com

⁴Ensino médio completo – Universidade Católica de Brasília
bruno.macieira@terra.com.br

⁵Ensino médio completo – Uniceplac
guikhalil2009@gmail.com

⁶Ensino médio completo – Universidade Católica de Brasília
Ivanmedicinaucb@gmail.com

⁷ensino médio completo – Universidade Católica de Brasília
navegaucb@gmail.com

⁸Ensino médio completo – Uniceplac
jp10fvb@antonio

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil